

О МОДЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ БЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ¹

С.А. Гриценко (Москва, НИУ МЭИ)

sv.a.gritsenko@gmail.com

Известно, что наиболее строгие результаты теории усреднения получены для совершенно особых физических сред, когда локальная неоднородность имеет периодическую структуру. Предпринимается попытка получить усредненные модели, учитывающие переменную геометрию твердой компоненты. Рассматривается непериодическая пороупругая среда переменной структуры в области Ω с характеристической функцией $\chi_0(\mathbf{x})$ жидкой области Ω_f . Пусть

$$\chi_0(\mathbf{x}) = \chi_n\left(\frac{\mathbf{x}}{\delta}\right), \quad \lambda_0 = \lambda_0^n, \quad \varrho_s = \varrho_s^n, \quad \text{для } \mathbf{x} \in K_n^{(\delta)},$$

где $\chi_n(\mathbf{y})$ есть 1-периодическая в \mathbf{y} функция,

$$\lambda_0^n = \text{const}, \quad \varrho_s^n = \text{const}, \quad \Omega = \bigcup_{n=1}^N K_n^{(\delta)},$$

и при $\delta > 0$ куб $K_n^{(\delta)}$ является пересечением области Ω с кубом δK , $K = [0, 1]^3 \subset \mathbb{R}^3$, $\text{Int}K_n^{(\delta)} \cap \text{Int}K_m^{(\delta)} = \emptyset$ для $m \neq n$.

$$\chi^{(\delta)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \chi_n(\mathbf{y}), \quad \lambda_0^{(\delta)}(\mathbf{x}) = \lambda_0^n, \quad \varrho_s^{(\delta)}(\mathbf{x}) = \varrho_s^n \quad \text{for } \mathbf{x} \in K_n^{(\delta)}$$

есть кусочно-постоянная функция переменной \mathbf{x} . Тогда $\chi^{(\delta)}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ — 1-периодическая функция переменной \mathbf{y} .

Теперь можно рассматривать в области Ω при $t > 0$ задачу

$$\nabla \cdot \mathbf{w}^{\delta, \varepsilon} = 0,$$

$$\nabla \cdot \left(\chi^{\delta, \varepsilon} \alpha_\mu \mathbb{D} \left(x, \frac{\partial \mathbf{w}^{\delta, \varepsilon}}{\partial t} \right) \right) + (1 - \chi^{\delta, \varepsilon}) \lambda_0^{(\delta)} \mathbb{D}(x, \mathbf{w}^{\delta, \varepsilon}) - p^{\delta, \varepsilon} \mathbb{I} + \varrho^{\delta, \varepsilon} \mathbf{F} = 0,$$

с характеристической функцией порового пространства $\Omega_f^{\delta, \varepsilon}$:

$$\chi^{\delta, \varepsilon}(\mathbf{x}) = \chi^{(\delta)}\left(\mathbf{x}, \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right).$$

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (проект FSWF-2020-0022)

© Гриценко С.А., 2020